

MATEMATIKA FANIDAN INTERAKTIV USULLARDAN FOYDALANIB DARS O‘TISH

Raximova Muyassar Baltayevna

Toshkent shaxridagi 307- DIUMning matematika fani o‘qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada matematika darslarida o‘quvchilarning kreativ fikrlashlarini rivojlantirishda interaktiv usullarni qo‘llash va ulardan foydalana olish usullari ochib berilgan.

Kalit so‘zlar: kreativ, modul, interaktiv, “Moychechak” o‘yini, krossvord

Ta’lim - tarbiya tizimining bugungi kundagi asosiy vazifasi o‘shib kelayotgan yoshlarni vatanparvar, zamonaviy bilim, ko‘nikma va malakalarni o‘zlashtirgan hamda jamiyatda o‘z munosib o‘rnini egallashga qodir bo‘lgan - komillikka intiladigan barkamol avlodni voyaga yetkazishdir.

Mamlakatimiz innovatsion taraqqiyot yo‘lida shiddat bilan rivojlanib borayotgan bir davrda kelajagimiz davomchilari bo‘lmish yoshlarni ijodiy g‘oyalari va ijodkorligini har tomonlama qo‘llab-quvvatlash, ularning bilim, ko‘nikma va malakalarini shakllantirish hamda ilg‘or xorijiy tajribalar, xalqaro mezon va talablar asosida baholash tizimini takomillashtirish, shu yo‘lda xalqaro tajribalarni o‘rganish, mavjud tizimni har tomonlama qiyosiy tahlil qilish, tegishli yo‘nalishdagi xalqaro va xorijiy tashkilotlar, agentliklar, ilmiy-tadqiqot muassasalari bilan yaqindan hamkorlik qilish muhim ahamiyatga egadir.

So‘nggi yillarda mamlakatimizda amalga oshirilayotgan islohotlar natijasida ulkan iqtisodiy o‘shish ko‘rsatkichlariga erishilayotganligi barcha sohalarda malakali kadrlar va yetuk mutaxassilarga bo‘lgan talabni yanada oshirmoqda. Bu o‘z - o‘zidan o‘quvchilarimizning darslarga qiziqish xususiyatini oshirish va o‘qituvchilarning har tomonlama ta’lim - tarbiyaga e’tiborini kuchaytirishni talab etadi. Yuqoridagi talablarning ta’lim tizimi uchun juda muhim ekanligi, aksariyat xorijiy davlatlardagi kabi ta’lim va fan sohalari rivojlanishini baholash va monitoring qilish orqali ta’lim sifatini oshirishga qaratilgan ilg‘or tajribalarni sohaga jalb qilish kerakligini anglatadi.

Matematika - o‘ta jiddiy va murakkab fan hisoblanadi biror soha yo‘qki uni matematikasiz tasavvur qilish mumkin bo‘lsa, shu jumladan iqtisod va informatika fanlarini ham. Bu fanlarni birgalikda o‘rganib borish maqsadga muvofiq. Darslarda guruhlarga bo‘lib ishlash, o‘zaro bahs munozara aytilgan fikrni asoslash, har bir o‘quvchining fikrini eshitish, ularning erkin fikrlashlariga imkon yaratish, vaqtdan unumli foydalana olishga

erishish o'rganilayotgan har bir bilimning inson hayotidagi, jamiyat ahamiyatini aniglay olish ruhida tarbiyalash har bir pedogogning oliy maqsadi bo'lmog'i lozim.

Shu jumladan kreativ fikrlashni misol qilib keltirish mumkin. Kreativlik (lot., ing. "create" – yaratish, "creative" – yaratuvchi, ijodkor) – individning yangi g'oyalarni ishlab chiqarishga tayyorlikni tavsiflovchi va mustaqil omil sifatida iqtidorlilikning tarkibiga kiruvchi ijodiy qobiliyati. Kreativ fikrlash shunchaki tasodifiy g'oyalar berishdan kattaroq narsadir. Kreativ fikrlash o'quvchilarda ijodiy faoliyat natijalarini rag'batlantirishga xizmat qiladigan strategiya va vositalarni tavsiya etish orqali ulardan samarali foydalanishlari uchun imkoniyat yaratish. U insonga ba'zan murakkab sharoitlarda, yanada yaxshiroq natijaga erishishga imkon beruvchi bilim va tajribaga asoslangan real ko'nikmadir. Butun dunyoda jamiyatlar va tashkilotlar muammolarni hal etishda innovatsion bilim va yaratuvchanlikka tobora ehtiyoj sezmoqdalar. Ta'limning asosiy vazifasi o'quvchida jamiyatda muvaffaqiyatli hayot kechirishi uchun bugun va kelajakda kerak bo'ladigan ko'nikmalarni shakllantirishdir. Kreativ fikrlash bugungi yoshlar ega bo'lishi kerak bo'lgan muhim ko'nikmadir.

Maktabda kreativ fikrlashni rivojlantirishning ahamiyati faqatgina mehnat bozori bilan cheklanmaydi. Maktab yoshlar uchun o'z qobiliyat va ko'nikmalarini, shu jumladan, ijodiy talantlarini kashf etishda muhim ahamiyatga ega. Har qaysi boshqa ko'nikma kabi, kreativ fikrlash ham amaliy va manzilli yondashuv orqali rivojlantirilishi mumkin. Bugungi fan texnika rivojlangan davrda o'quvchilarni darsga bo'lgan qiziqishlarini orttirishda Interfaol darslardan ko'proq foydalanish lozim.

Men darslarimda har bir mavzuga moslagan holda quyidagi usullardan foydalanib kelmoqdaman. Quyidagi 1- 5-rasmlarda interaktiv usullarni qo'llash keltirilgan.

1-rasm. Harakatga doir masalalar bilan bog'lab o'tish

VI - shart. "Moychechak" o'yini

(Sardorlar bellashuvi)

1. Natural ko'rsatkichli daraja xossalari;
2. Ko'paytirish;
3. Bo'lish;
4. Darajani darajaga ko'tarish;
5. Ko'paytmani darajaga ko'tarish;
6. Kasrni darajaga ko'tarish.

2-rasm. Tabiat bilan bog'lab o'tish

KROSSVORD

					N	i	s	b	a	t
				R	A	d	i	u	s	
D	o	i	r	a	V	i	y			
				D	O	i	r	a		
		P	r	o	m	I	l	l		
M	a	n	f	i	Y					

- 1) 1 sonining 2 songa bo'linmasi;
- 2) Aylana markazidan istalgan nuqtasigacha bo'lgan masofa;
- 3) Diagramma turi;
- 4) Tekislikning aylana bilan chegaralangan bo'lafi;
- 5) Sonning 1000dan 1 ulushi;
- 6) Oldida minus turadigan son.

3-rasm. Adabiyot bilan bog'lab o'tish

VATANNI SEVMOQ IYMONDANDIR

I.A.KARIMOV

G'urbatda g'arib shodmon bo'lmas emish,
El anga shafiq-u, mehribon bo'lmas emish.
Oltin qafas ichra gar qizil gul bitsa,
Bulbulga tikondek oshion bo'lmas emish.

4-rasm. Adabiyot bilan bog'lab o'tish

keksalarni e'zozlash savobli ish

12 $\sqrt{64}$ 8 $\sqrt{9 \cdot 25}$ 15 $\sqrt{72}$ $6\sqrt{2}$

$\sqrt{144}$ $\sqrt{625}$

2.5 25

$\sqrt{(-5)^4}$ $\sqrt{7 \cdot 21 \cdot 3}$

9 $\sqrt{81}$ 5^6 $\sqrt{512}$ 49 $\sqrt{74}$ 21

5-rasm. Tarbiyaviy soha bilan bog'lab o'tish

Beshikdan qabrgacha ilm izla

Inson umri qisqa, vaqt chegarali,
Ilm, taraqqiyot chegara bilmas.
Imkoning borida o'qib o'rganib,
Bilim chashmasidan bo'lgin bahramand.

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, matematika fanidan o‘quvchilar kreativ fikrlashda interaktiv usullarning matematika darslarida, to‘garak mashg‘ulotlarida va matematik kechalarda aniq oldindan tuzilgan reja asosida o‘rganib borishlari kerak.